

EL MAGISTERIO DE GERMÁN ORDUNA EN LAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL (UCA)
Y LA INTERACCIÓN CULTURA ORAL/CULTURA ESCRITA.
LAS FUNCIONES DE LAS “PASTRAÑAS” EN EL *LIBRO DE BUEN AMOR*,
EN ESTE CONTEXTO DISCURSIVO

SOFÍA M. CARRIZO RUEDA

Pontificia Universidad Católica Argentina – CONICET

RESUMEN: En sus primeras seis ediciones (1985-1999), las Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval, celebradas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, contaron con memorables disertaciones de Germán Orduna. Estos trabajos conforman una totalidad orgánica porque su lectura en conjunto muestra hilos conductores que los atraviesan más allá de los límites de cada uno y van relacionando una serie de propuestas acerca de determinadas cuestiones. Una de las más relevantes es la interacción de la cultura oral con la cultura escrita, y entre los textos que considera más fecundos para investigarla, Germán Orduna incluye al *Libro de Buen Amor*. En esta línea, se abordarán en las presentes páginas, las anomalías que, en la obra de Juan Ruiz, muestra el motivo invernal del anciano junto al fuego respecto a sus frecuentes representaciones en alegorías del calendario, tanto escritas como icónicas, de procedencia medieval o de épocas posteriores (v. 1273 d).

Incipit XL (2020), 13-35

Entregado: 8/9/2020 - Aceptado: 9/10/2020

Entre sus peculiaridades, se destaca la referencia a una situación comunicacional donde se transmiten “pastrañas”. El término se repite en tres ocasiones en el *Libro de Buen Amor*, y el análisis del discurso pone en evidencia sus funciones como caminos de ida y vuelta entre la cultura oral y la escrita, marcadas con una positiva valoración.

PALABRAS CLAVE: Germán Orduna – interacción cultura oral/cultura escrita – *Libro de Buen Amor* – Alegoría de los meses – “Pastrañas”

ABSTRACT: In its first six editions (1985-1999), the International Conferences of Medieval Spanish Literature, held at the Pontificia Universidad Católica Argentina, featured memorable lectures by Germán Orduna. These works make up an organic totality because their reading as a whole shows conductive threads that cross them beyond the limits of each one while they relate a series of proposals about certain questions. One of the most relevant is the interaction of oral culture with written culture; among the texts that he considers most fruitful to investigate it he includes the *Libro de Buen Amor*. Following this line of thought, these pages will address the anomalies that shows the winter motif of the old man by the fire in the work of Juan Ruiz, with respect to his frequent representations in allegories of the calendar, both written and iconic, of medieval origin or of later times (v. 1273 d). Among its peculiarities, the reference to a communicational situation where “pastrañas” is transmitted stands out. The term is repeated three times in the *Libro de Buen Amor* and the analysis of the discourse highlights its functions as back-and-forth routes between oral and written culture, marked with a positive assessment.

KEYWORDS: Germán Orduna – the interaction oral culture/written culture – *Libro de Buen Amor* – Allegory of the Months – “Pastrañas”

EL MAGISTERIO DE GERMÁN ORDUNA A TRAVÉS DE LAS JORNADAS (1985-1999)

En sus primeras seis ediciones, las Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval, celebradas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, contaron con memorables disertaciones de Germán Orduna. Pero, asimismo, su activa presencia, a lo largo de cada encuentro, se constituyó en un inestimable impulso para los estudios sobre el hispanomedievalismo. Día tras día, participaba tanto en las sesiones de trabajo, donde su voz se escuchaba en muchos debates, como en los paréntesis para el descanso, que para él dejaba de serlo porque siempre se lo encontraba dispuesto a responder consultas, a solucionar búsquedas bibliográficas y a alentar las iniciativas de jóvenes investigadores. Por añadidura, sus actividades no se limitaban a la sede de las Jornadas, sino que se prolongaban en la del SECRIT, cuyas puertas abría, generosamente, ya fuera a colegas de nuestras provincias, aquejados por las carencias de sus bibliotecas, como a aquellos que llegaban de otros países, para quienes oficiaba como gentil anfitrión. Y creo que debemos añadir “orgullosa anfitrión” porque era su deseo, con toda razón, que se conociera lo que podía lograr un grupo de empeñosos medievalistas en el extremo sur de un continente sin repositorios milenarios de manuscritos y con serias dificultades para conseguirlos. Por otra parte, Germán Orduna nunca vino solo. Desde las primeras Jornadas, lo vimos llegar en sus funciones de maestro, junto con los jóvenes secritenses que se iban incorporando al proyecto del seminario. Y, también, cómo no recordarlo, a su lado estuvo siempre su compañera en la vida y en la vocación por el conocimiento, Lilia Ferrario de Orduna, que participó, asimismo, como disertante, como consejera solícita y como anfitriona en el desarrollo de todas las Jornadas, hasta 2011, un límite que fue consecuencia de problemas de salud.

Los trabajos leídos por Germán Orduna entre 1985 y 1999 son los siguientes:

- 1985: “El texto del *Poema de Mio Cid* ante el proceso de la tradicionalidad oral y escrita” (1985: 57-66).
- 1987: “El *Libro de Buen Amor* y el *textus receptus*” (1988: 81-88).
- 1990: “Medievalismo Hispánico. Estado actual y cuestiones de método” (1992: 11-16).
- 1993: “La coexistencia de cultura oral y producción literaria: un nuevo enfoque en el estudio de la literatura española medieval” (1995: 128-136).
- 1996: “Nuevos enfoques para una historia de la literatura medieval española” (1999: 7-16).
- 1999: “Conjeturas acerca del original manuscrito de la *Comedia* de Fernando de Rojas” (1999-2000: 145-151).

Puede afirmarse que estos trabajos conforman una totalidad orgánica porque su lectura en conjunto muestra hilos conductores que los atraviesan más allá de los límites de cada uno y van relacionando una serie de propuestas acerca de determinadas cuestiones. Espigaremos algunas dentro de un variado corpus, cuya relevancia para las labores de investigación no dejó de afianzarse año tras año.

Comenzaremos, como es natural, por la metodología. En las Jornadas de 1990, Orduna recuerda la coincidencia, durante la década anterior, de la constitución del SECRTIT en Buenos Aires con la aparición en España del *Manual de crítica textual* de Alberto Blecua, y subraya al respecto:

[...] por primera vez se impulsaba decididamente el interés por aprovechar los avances de la filología clásica europea y la metodología neolachmanniana a los textos medievales españoles (1992: 12).

Un poco más adelante, añade:

Por la aplicación de los principios de la semiótica se distingue la escuela filológica italiana, con aportes fundamentales al conocimiento de la obra de Berceo y al *Libro de Buen Amor* (*ibidem*).

Pero, en la página siguiente, formula una advertencia acerca de los peligros que representaba la irrupción,

[...] en el campo del medievalismo de críticos y analistas de la literatura que cultivan los métodos de análisis literarios originados en los formalistas rusos y desarrollados por diversas escuelas europeas y norteamericanas. Estos neocríticos trasladan sus aparatos de medición, sus cartabones y miras ópticas y los instalan sin más en un campo muy distinto de aquel para el que fueron creados y someten a las obras al lecho de Procasto: las estiran, desechan lo que sobra, omiten lo que no está previsto [...] (1992: 13).

Sin embargo, inmediatamente, recuerda su pública aprobación por:

[...] los principios de la semiótica correctamente adaptados al análisis, por ejemplo, del *Libro de Buen Amor* o de los niveles de discurso, a la narrativa sentimental (*ibidem*).

Y subraya como conclusión:

Ponderadamente contrapesados por la perspectiva filológica [...] los nuevos enfoques enriquecen en la práctica, el análisis e interpretación que la metodología filológica puede lograr (1992: 13-14).

En este punto, se puede percibir la presencia de uno de los hilos conductores que atraviesan el corpus porque en la edición siguiente de las Jornadas, en 1993, Orduna despliega, en detalle, un ilustrativo ejemplo de los resultados de dicha “ponderación”.

Han surgido nuevas disciplinas, entre las que se destaca la Narratología [...] que ha producido excelentes aportes en nuestro campo medieval español. Sirva como ejemplo la aplicación de la metodología de Genette

al *Libro de Buen Amor* –me refiero al libro de Vittorio Marmo *Dalle fonti alle forme* (Napoli, 1983)– donde se explica la estructura peculiar del LBA por el análisis de los niveles y las voces del relato, pero donde además se cumple en el estudio de las fuentes [...] la aplicación del concepto de intertexto [...]. Si enfrentamos *Dalle fonti alle forme* [...] con las *Recherches* de Felix Lecoy, advertiremos el progreso metodológico logrado en 50 años de evolución crítica, de manera tal que el libro napolitano, sin desmerecer la obra de Lecoy, resulta su forma actualizada para fines del siglo xx (1995: 129-130).

Puede apreciarse cómo los fragmentos citados se complementan entre sí y continúan resultando iluminadores respecto al equilibrio entre los aportes de una crítica consolidada y los métodos que, necesariamente, van renovando las perspectivas del abordaje de los textos. Pero sin dejar de respetar, como punto de partida, los contextos en que fueron compuestos y acogidos por el público. Así, por ejemplo, en esta misma intervención de 1993, reitera las advertencias sobre la aplicación de criterios anacrónicos a los estudios medievales y señala que, muchas veces, una crítica de este tipo, “más parece impulsada, consciente o inconscientemente, por ideologías políticas aplicadas al campo de la cultura” (1995: 130). En este caso, se refiere a los excesos que derivaron de la adopción indiscriminada de las teorías de Bajtin. Y con un rasgo de humor de aquellos con los que sabía sazonar sus intervenciones, comenta: “Buscando el ángulo ‘divertido’ de una obra se cayó en la exageración que canta la letra de un viejo tango (“todo el año es carnaval” = toda obra es carnaval)” (*ibidem*).

Pero, también, destaca en este mismo trabajo, aquel que ha resultado, a su juicio,

[...] el enfoque metodológico e ideológico más fecundo e innovador: la consideración de la obra literaria no como objeto estático y concluso, sino como *texto* en una instancia de comunicación (1995: 131).

Y luego de trazar el derrotero de los antecedentes teóricos, concluye:

Precisamente, la renovación consiste en la capacidad de actualizar la relación *intersubjetiva diádica* propia de la comunicación participativa [...] La perspectiva semio-lingüística permite desplegar el aspecto dinámico del texto al considerar simultáneamente las modalidades de su producción y las condiciones de su recepción (1995: 132).

Entre sus preocupaciones por la incorporación de nuevos aportes al estudio del medievalismo, Orduna no deja de consignar los diferentes enfoques que habían ampliado considerablemente la perspectiva analítica, en especial, a partir de la segunda mitad del siglo XX. El valor de sus alcances es puesto de relieve en referencias como estas:

La creciente investigación y renovación en los estudios históricos, con la preocupación por los aspectos sociales y económicos de la vida de las comunidades y corporaciones medievales, llamó la atención sobre factores condicionantes de la creación literaria, que, aunque no habían dejado de atenderse cuando era pertinente, se colocaron de pronto en el centro de la explicación de temas e intencionalidades. De la misma manera, se acrecentaron los trabajos que buscan para la explicación del texto el valor significativo de los símbolos y los mitos que manifiestan niveles profundos del alma colectiva (1995: 129).

Desde este rastreo de los contextos socioculturales del pasado, incluso, de las huellas más remotas y arcaicas de un pensamiento mítico, los señalamientos se desplazan hacia las herramientas de una nueva era: “La tecnología electrónica también ha traído su aporte” (1995: 131). Y Orduna pasa, a continuación, a describir el instrumental que abría, en aquel momento, posibilidades insospechadas de trabajo sobre los códices.

Referencias a la significativa ampliación del marco de estudio de la literatura medieval castellana, como las siguientes, constituyen otro importante hilo conductor:

El punto a que hemos llegado no puede ser más promisorio y ofrece perspectivas halagüeñas para el futuro de lo que ya podemos llamar

“Medievalismo hispánico”, ampliando las fronteras lingüísticas a las otras lenguas literarias de Hispania. No podía ser de otra manera ya que el comercio intelectual entre el castellano, el gallego-portugués y la lengua del Levante fue un hecho real que no puede soslayarse (1993: 11-12).

A renglón seguido, las fronteras geográficas no dejan de dilatarse:

La existencia de un medievalismo hispánico no implica poner límites a los estudios comparados con literaturas y culturas de la Edad Media europea, ya que es bien conocida la integridad de cultura dada en Europa Occidental en este lapso histórico (1993: 12).

Pero, inmediatamente, el autor advierte que es necesario “reconocer una singularidad comprobable de la producción lingüística y literaria en el ámbito geográfico cispirenaico” (*ibidem*).

Estos señalamientos acerca de la expansión de los horizontes de las investigaciones concluyen con referencias a los distintos tipos de discursos que se han incorporado al estudio de los textos del medievalismo hispánico. Orduna recuerda los propósitos del director del *Anuario de estudios medievales*, Emilio Sáez, respecto a intensificar la publicación de trabajos sobre historia artística, filosófica, o los grandes temas de la común historia europea, con el fin dice, citando a Sáez, “de conseguir el equilibrio temático deseable en una revista que se interesa por igual en todos los aspectos de la Edad Media” (*ibidem*).

El examen crítico de la metodología y esta vasta perspectiva dentro de la que corresponde situar la literatura castellana medieval constituyen dos hilos conductores que recorren distintos artículos y conforman una trilogía cardinal con el que trata sobre los dos grandes cauces por donde fluye la cultura de la Edad Media. Este se destacaba ya en el trabajo leído en las primeras Jornadas, en 1985, “El texto del *Poema de Mío Cid* ante el proceso de la tradicionalidad oral y escrita”, donde manifestaba:

Es fructuoso recorrer el *PMC* rastreando las dos vertientes que han confluído en el texto: la memoria ancestral de los procedimientos de la

recitación y la improvisación para un público y el trabajo reestructurador y los recursos estilísticos que aporta el poeta-juglar letrado: junto al episodio del león o el de Búcar huyendo de Mio Cid, el tratamiento lírico de la afrenta de Corpes (1985: 57-58).

Pero en el trabajo de 1993, ya el título entraña una intención programática: “La coexistencia de cultura oral y producción literaria: un nuevo enfoque en el estudio de la literatura española medieval”. Y en una clara manifestación de principios, el término “oralidad” es resaltado tipográficamente en el texto:

Quiero referirme también a un enfoque profundizado en, teóricamente, las últimas dos décadas dentro del campo literario, que considero puede producir una revolución copernicana en los estudios sobre literatura medieval. Es el concepto de ORALIDAD, término que se usa a veces en forma ambigua y que es necesario deslindar en sus acepciones latentes (1995: 133).

El autor pasa a examinar los cuatro niveles de acepción del término y los riesgos de un uso ambiguo para concluir:

El concepto de CULTURA ORAL evita los posibles equívocos [...] dado que aludimos implícitamente al contexto sociocultural que enmarca el acto de comunicación. [...] La cultura oral hace que la palabra hablada convoque un público unido entre sí y con el orador muy estrechamente. [...] En una cultura oral el discurso se intelectualiza mnemónicamente para que se lo pueda retener y recobrar. [...] El pensamiento se sustenta en sistemas de memoria que determinan por ejemplo, la sintaxis, que responde a pautas equilibradas y rítmicas, con frecuentes repeticiones, aliteraciones y asonancias (que luego utilizó la retórica), expresiones de tipo formulario, marcos temáticos y tópicos comunes. [...] el sonido envuelve a emisor y receptor y los unifica en una interacción viva que condiciona la composición del discurso oral (1995: 134).

Aunque he abreviado de modo drástico una cita que, aun así, resulta extensa, creo que se puede apreciar en ella la extraordinaria síntesis

de esta descripción que hace Orduna de los diversos aspectos que confluyen en una cultura oral. A continuación, se refiere al estudio de las interacciones entre la cultura oral y la cultura escrita. Y señala que lo considera un “nuevo enfoque ‘ideológico’ más que ‘metodológico’”, porque no se trata de seguir “una suma de pasos ordenados o pautas” sino de “una actitud mental que tiene en cuenta la interacción vital entre las dos culturas o memorias: la memoria oral y la memoria depositada en lo escrito” (1995: 134-135).

Un poco más adelante formula los alcances de su propuesta:

Con este enfoque podemos intentar una nueva caracterización de la Edad Media literaria considerándola como el lapso temporal en que conviven e interactúan una cultura oral románica y la creación letrada en proporciones que varían según los géneros, las épocas y los autores. Todavía está por escribirse una historia de la literatura medieval en castellano que respete totalmente este enfoque: Berceo, Alfonso X, Don Juan Manuel, el Arcipreste de Hita, la crónica castellana y el romancero mismo lucirían facetas no sospechadas, aunque entrevistas (1995: 135).

Como en los otros dos casos examinados, las recomendaciones acerca de una renovación de los abordajes de la disciplina alternan con las advertencias sobre los riesgos y dificultades con que pueden tropezar las investigaciones (*ibidem*), dando así cumplimiento, una vez más, a la voluntad de plantear las cuestiones en aquellos encuentros de modo tal que fueran “motivo de reflexión y estímulo para el diálogo”, incluso, “el diálogo interior y silencioso” del trabajo crítico (1999: 7).

El tercer hilo conductor que acabamos de revisar, cumple con la función de introducir el segundo objeto de estas páginas anunciado en el título, ya que entre los autores y textos presentados en la última cita de 1999 como campo fecundo para investigar la interacción cultura oral/cultura escrita, figura Juan Ruiz.

El Arcipreste de Hita constituye una presencia destacada en esta colección de artículos. De hecho, en las segundas Jornadas, las de 1987, el trabajo se denominó “El *Libro de Buen Amor* y el *textus receptus*”. El autor desarrolla su propuesta de una edición del LBA que se denominaría

“*Libro de Buen Amor* y otros poemas”, la cual se abriría con el prólogo en prosa, se cerraría con los Gozos 3.º y 4.º y llevaría en un apéndice la oración “Señor Dios que a los jodíos”, los poemas marianos, el fragmento contra la Ventura, los cantares de escolar y de ciego y el episodio de los Clérigos de Talavera, descartando, definitivamente, el título de cantiga para esta composición. Además, la edición no incluiría los epígrafes del Ms. de Salamanca por ser ajenos al autor y portadores de equívocos (1988: 86). Respecto a los criterios y límites propuestos para este ordenamiento y separación, Orduna declara:

Desde el prólogo en prosa hasta los Gozos de Santa María, el autor desarrolla, innegablemente, una intención y un tema: la pseudo autobiografía ejemplar y la coexistencia vital loco amor-buen amor; en el centro, como motor constante, está nuestro Juan Ruiz, doctrinal, devoto, glosador, socarrón, lírico, fabulador... (1988: 85).

Estamos, nuevamente, ante una extraordinaria muestra de síntesis que, en este caso, se manifiesta a través de los adjetivos elegidos para calificar a aquel escurridizo autor del siglo XIV. Su presencia y la de su *Libro* se reiteran en otros trabajos tal como se ha visto, por ejemplo, en el tratamiento de cuestiones metodológicas. Pero esa referencia a “nuestro Juan Ruiz” pienso que nos lleva más atrás, a 1976, cuando el autor tuvo a su cargo la dirección del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” y dictó el seminario “Problemas metodológicos y filológicos que plantea la edición de un texto del medioevo español: el *Libro de Buen Amor*”. Se trataba de una especialidad con muy escasa presencia en nuestro medio y aquel seminario aportaba un germen del trabajo que tendría tan fructífero desarrollo a través del SECRIT.

Por mi parte, a lo largo de muchos años, no he dejado de frecuentar la obra del enigmático Arcipreste de Hita y los variados abordajes a los que ha ido dando lugar. Así, como acercamiento a sus desafiantes

complejidades, he llegado a elaborar ciertas propuestas que encontraron un poderoso impulso en los planteamientos de Germán Orduna sobre la coexistencia y las interacciones entre una cultura oral y la producción de los letrados. Gracias al respaldo de su autoridad, empecé a adentrarme en estudios sobre distintos aspectos de la cultura oral, como las estructuras circulares en Marshall Mc. Luhan, la simbólica del mal en Paul Ricoeur, la narratividad en Harald Weinrich, los motivos de raíz antropológica en Cesare Segre o las funciones del cuerpo y la voz en Paul Zumthor¹. En estos autores encontré caminos mucho más convincentes para indagaciones sobre el *Libro de Buen Amor*² que los de aquellos críticos que, amparados en clichés a la moda, lo sometían a un “lecho de Procusto”, donde parecía representar un desfile carnavalesco comprometido con la lucha de clases del siglo xx.

A PARTIR DE UN VERSO DE “NUESTRO JUAN RUIZ”

Me referiré, en esta segunda parte, a un motivo del *LBA* que a través de una escena alegórica y un aspecto léxico, testimonia huellas significativas de cultura oral que interactúan en la configuración del discurso con la cultura de las escuelas.

En el primer encuentro de Da. Endrina con Trotaconventos, puede comprobarse que aparece un germen del tipo de debate que se desarrolla a través de *exempla*³. Se trata de aquel donde el primer emisor narra una historia para exponer su visión acerca de las conductas humanas y sus consecuencias, con el fin de influir en el oyente y hacerlo flaquear en sus propias convicciones sobre el mundo y las relaciones entre los seres humanos. Cuando a su turno, el receptor se convierte él mismo en emisor, responde con otro relato que, si bien le sirve para afirmarse en su posición, no es un rechazo directo del anterior sino una respuesta sesgada que incorpora otras cuestiones.

¹ Seleccione cuatro de ellos (Carrizo Rueda, 2001; 2012; 2018a y 2018b).

² En adelante, me referiré a la obra a través de la sigla *LBA*.

³ Utilizo la denominación de modo genérico (Darbord, 2005: 99-113).

En el caso que nos ocupa, por ejemplo, Urraca cuenta la fábula de la avutarda atrapada por un cazador por no escuchar los avisos de la golondrina, para demostrar a la joven que le conviene aceptar sus consejos y ceder a las pretensiones de D. Melón (vv. 746-755)⁴. Endrina le responde a través de la fábula del lobo que creyó que un estornudo le auguraba buena suerte y le ocurrió todo lo contrario (766-781). Es decir que, mediante este relato, no solo continúa rechazando las propuestas de la vieja, sino que incorpora una advertencia acerca de no confiar en quimeras engañosas. Las narraciones pasan, de este modo, a desempeñar en el debate una función nuclear porque a través de ellas, precisamente, se van contrastando las dos posturas diferentes.

Las características de este tipo de debate cuyas raíces se encuentran en las sociedades orales, han sido analizadas en un iluminador estudio sobre formas narrativas y oralidad por Harald Weinrich, quien señala que, por medio de las intervenciones alternadas de los contendientes, llegaba a reunirse un conjunto de narraciones que no se referían solamente a la cuestión inicial, sino que terminaban por incluirla en un amplio repertorio de asuntos. Según el semiólogo alemán, tales repertorios estaban encaminados, en definitiva, a que el resultado del debate, más allá del tratamiento del tema que lo había suscitado, constituyera un recurso para transmitir un florilegio de carácter sapiencial (Weinrich, 1985: 89-100).

En el *LBA*, la muestra más extraordinaria de tal tipo de debate es, indudablemente, el que sostienen Trotaconventos y Da. Garoza (1344-1481), del que me he ocupado en otras oportunidades (Carrizo Rueda, 2012: 37-42; 2018: 70-74). Pero en la presente introducción, me ha interesado detenerme en esta versión embrionaria, constituida por solo dos historias, dada su significación para los propósitos de las

⁴Todas las citas pertenecen a la siguiente edición crítica: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, *Libro de Buen Amor*, ed. Alberto Blecua, Madrid, Cátedra, 2006.

páginas siguientes. La respuesta de la joven a través de la fábula del lobo demuestra que aquella viudita de “alto cuello de garza” no solo era bella sino, también, una lúcida conocedora de su herencia cultural y que sabía cuándo y cómo utilizarla⁵. El retrato de la mujer ideal que traza D. Amor y duplica el enamorado al describir a Endrina, parece incluir, entonces, entre las cualidades de la mujer “cortés” (581b), una mente despierta que recuerda, comprende e incorpora a su vida, las historias que constituyen el acervo sapiencial de su comunidad. Acervo que, por lo tanto, junto a las voces del “yo autoral” y del ficticio “arcipreste doñeador”, también es aportado al discurso por las de aquellas mujeres que desempeñan roles importantes: Trotaconventos, Garoza y Endrina.

Pero además de las voces de las tres mujeres que se distinguen por su nombre propio y su actuación en la trama, aparecen otras anónimas que son presentadas mediante un recurso diferente. Este se encuentra en la descripción de noviembre, en la alegoría de los meses que decora la tienda del Amor. Es preciso centrar la atención sobre el último verso de la estrofa 1273:

Comía nuezes primeras e asava las castañas,
mandava senbrar trigo e cortar las montañas,
matar los gordos puercos e desfazer las cabañas;
las viejas tras el fuego ya dizen sus pastrañas

El anciano junto al fuego es uno de los motivos invernales más frecuentes en diversas representaciones alegóricas del calendario, tanto escritas como icónicas, de procedencia medieval o de épocas posteriores. Pero en el caso del *LBA*, se constatan tres particularidades que diferencian su representación de las de otras alegorías. La primera es su ubicación en noviembre ya que lo habitual en España es encontrarlo en febrero y, algunas veces, en diciembre o enero⁶. En segundo lugar, hay

⁵ Faltan los versos introductorios, pero, tal como se deduce del sentido, quien habla es Endrina (Blecua, 2006: 132, n. 766).

⁶ “En la Península, el mes portador de excelencia de esta imagen medieval es febrero” (Castiñeiras González, 1996: 147). Puntualiza V. Beltrán que, entre las representaciones de dicho mes, estaba la de un viejo que solía calentarse al fuego mostrando desnudos los pies,

algo más importante y es que el motivo arquetípico consistía en un solo personaje masculino y, por lo tanto, llama la atención el sujeto colectivo y de género femenino en el verso juanruiciano⁷. La tercera diferencia, la más significativa, es el intercambio comunicacional durante una reunión donde se transmiten las “pastrañas” porque incluso en casos tardíos que incluyen más de un personaje, como *Las Ricas Horas del Duque de Berry* (siglo xv), no se representa ningún signo de comunicación entre ellos⁸.

En principio, puede comprobarse que, si el papel de depositarias, usuarias y transmisoras de la cultura tradicional se percibe en Urraca, Garoza y Endrina a través de sus intervenciones en primera persona, el que cumplían todas las mujeres de edad avanzada dentro de la comunidad, es expuesto por medio de una construcción anómala del motivo del fuego como recurso bienhechor para soportar el invierno. Pero, además, su función se amplía, significativamente, al analizar un aspecto léxico. Se trata del término “pastrañas”. Aparece dos veces más en el *LBA* y es

las manos, el vientre y, en ocasiones, los genitales (Beltrán Pepió, 2009: 135). Castiñeiras González se ha referido a otras variantes de esta escena, como la imagen del propio dios Jano calentándose junto a un fuego, alegoría del invierno tardo antigua que solía representar al mes de enero en algunos calendarios, especialmente, italianos. Fuego que también se relacionaba con la celebración de las calendas de enero (Castiñeiras González, 1992: 59-61). Por otra parte, en los frescos de la Colegiata de San Isidoro de León. la imagen de un hombre junto al fuego corresponde a diciembre.

⁷“La imagen de un viejo calentándose al fuego con abundante vestimenta de abrigo ya venía siendo tradicional desde la época romana” (Coira Pociñas, 2013: 133). Véase que aparece, también, un anciano solitario en las descripciones de Beltrán y Castiñeiras de la nota anterior. Y, asimismo, se encuentran ejemplos de este prototipo en el ámbito de la plástica, como el mencionado fresco de San Isidoro de León o el capitel de la alegoría invernal en Santa María do Azougue, en Betanzos (Coira Pociñas, 2013: 133).

⁸La primera diferencia con el *LBA* es que si bien aparece un grupo de tres personas, son dos hombres y una mujer. Pero la más importante es dicha falta de comunicación entre ellos. Los hombres, uno al lado del otro, se limitan a mirar las llamas —mostrando la desnudez comentada por Beltrán Pepió—, mientras la mujer no dirige la vista a sus compañeros sino hacia un perrillo (Duque de Berry, 1990, reprod. de “Febrero”).

denominación común para cuentos y expresiones proverbiales (Chiarini, 1964: 390; Joset, 1981: 32, n. 64a; Blecua, 2006: 21, n. 64a).

Comenzaremos por un uso en el episodio de Da. Garoza que podría interpretarse como despectivo pero que, a mi juicio, no lo es. Trotaconventos ya ha tratado de convencer a la monja de que acepte las pretensiones del Arcipreste doñeador sin lograr vencer su resistencia. La alcahueta insiste, en una nueva visita, recurriendo a la “fablilla” de una dueña, su perrito y un asno (1401-1409). Su aviesa intención es que Garoza crea que no ha comprendido su afectuoso deseo de beneficiarla, así como la dueña no entendió las torpes muestras de cariño del asno. Pero la monja demostrará, nuevamente, que no es fácil engañarla:

La dueña dixo: “Vieja, mañana madrugueste
a decirme pastrañas: de lo que ayer me fableste
yo non lo consentría como tú me lo rogeste
que consentir non devo tan mal juego como éste. (1410)

Para proponer una interpretación de este uso de “pastraña” que hace Garoza, alejado de una valoración negativa, considero que es necesario analizar, en principio, la utilización de los *exempla* por parte de Trotaconventos. Los contenidos didácticos del *LBA* no son pasibles de devaluarse porque ciertas sentencias edificantes aparezcan en boca de la alcahueta. Si se examinan las características del tipo de debate que sostienen Urraca y la monja, puede comprobarse que las historias que intercambian poseen igual valor didáctico. Por lo tanto, puede afirmarse, como lo hace Thomas Hart, que independientemente de un uso mal intencionado como el de la tercera, importan las historias en sí, dado el valor sapiencial que representan y que debe ser conservado y transmitido (Hart, 2007: 75-76). Según entiendo, lo que enfada a la monja no es la “pastraña” en sí misma sino que la vieja quiera engañarla contándole una fábula que era de sobra conocida, algo que, muy posiblemente, sabría el público de Juan Ruiz. Su nutrida tradición escrita ha sido objeto de estudio (Lecoy, 1974: 134-135) y, en este debate, parece representar una muestra más de las “muchas consejas” que, según el Amor, utilizaban hipócritamente las alcahuetas (437-439).

Ellas ejercerían su oficio tanto en ámbitos donde persistía la oralidad como en otros que no eran ajenos a la cultura de las escuelas, aludidos por el apodo de “Trotaconventos”, y de todos recolectarían “consejas” para disfrazar sus fines con el lenguaje⁹. En cuanto a una monja lectora como Garoza (1397a) y sabedora de “muchas fablas” –según la ironía de Urraca, molesta por la solvencia con que se defiende en el debate por historias (1480)–, es fácil suponer que había tenido oportunidad de aprenderlas de ambas culturas. Por lo tanto, la denominación que utiliza de “pastraña” tiene un valor genérico respecto a un corpus que era espacio de cruces entre la oralidad de las veladas junto a la lumbre hogareña y versiones escritas como las recogidas por Gualterius Anglicus, una de las fuentes de Juan Ruiz (Morros, 2003: 417-464)¹⁰.

He dejado para el final, otro verso donde aparece el término “pastraña” aunque se trata de la primera vez en el *Libro*, por ser el uso que conlleva mayor relevancia y que nos confirma que no puede hablarse de valoraciones negativas en el discurso. Declara la voz autoral:

Por esto diz'la pastraña de la vieja ardida:
 “Non ha mala palabra si no es a mal tenida”;
 Verás que bien es dicha si bien es entendida (64abc)

Los dos primeros versos cumplen una clara finalidad de comentario a la “Disputa de los griegos y los romanos” que los precede, y es interpretado por Jacques Joset en los siguientes términos:

⁹Me he dedicado en particular, al tema del lenguaje como disfraz (Carrizo Rueda, 2018a). Y, al respecto, señala Márquez Villanueva una evolución desde el personaje de la vieja proxeneta y sus artimañas ingeniosas en la cuentística hispano-oriental hasta la medianera de la tradición hispánica que “se servirá solo de su inteligencia y del valor mágico de su palabra” (Márquez Villanueva, 1993: 79).

¹⁰Morros incorpora, además, las glosas y comentarios de un manuscrito de los utilizados en las clases del *grammaticus*, donde Gualterius era de lectura obligatoria.

Lo importante es que aquí fundamenta Juan Ruiz los dobles sentidos, ambigüedades, equívocos, deslizamientos significativos de su obra. [...] desemboca en la idea de la relatividad de los entendimientos humanos y plantea el problema de la imperfección del lenguaje como medio de comunicación entre los hombres. Con Juan Ruiz, la “pastraña”, lugar común, se convierte en toma de conciencia, verdadero eje de la obra (Joset, 1981: 32-33, n. 64b).

En este caso, no se trata de una historia sino de una expresión proverbial. Pero el hecho de que se atribuya a una “vieja ardida” remite a las dos categorías porque, como se ha señalado, ambas están comprendidas por el acto de transmisión de aquellas responsables domésticas de conservar y comunicar las tradiciones sapienciales de su comunidad. Por lo tanto, puede considerarse que el comentario de Joset alcanza, también, a las dos categorías. Respecto, concretamente, a la formulación de éste, permite deducir que al abundar sobre las relaciones del uso del término con las intenciones del *LBA* y subrayar, en particular, que adquiere una connotación axial en la construcción del discurso, el autor proporciona una clara aseveración de los valores altamente positivos que se le atribuyen en la obra. Por añadidura, hay que tener en cuenta que éstos se potencian por una posición de privilegio, ya que su contexto lo constituyen las disquisiciones introductorias acerca del sentido del *LBA* y cómo se debe entender¹¹. Es lógico inferir, asimismo, que esta valoración positiva de las “pastrañas” se extiende a quienes eran sus depositarias y transmisoras, lo cual parece ser reforzado por el adjetivo “ardida”, es decir, ‘penetrante, sabia’ (Chiarini, 1964: 353), ‘experimentada, aguda’ (Joset, 1981: 32, n. 64a; Blecua, 2006: 21, n. 64a).

La alegoría del mes de noviembre concentra así, en un solo verso, una serie de aspectos cuyas repercusiones se expanden a través de la configuración del discurso. Se han constatado, como punto de partida,

¹¹ También resulta ilustrativo respecto al uso de “pastraña” en esta estrofa, un comentario que hace Joset en otra oportunidad pero que es aplicable al último verso: “entiende bien mi dicho e avrás dueña garrida” (64d). Dice el editor “[...] es muy del gusto de Juan Ruiz desviar al lector mediante rupturas de tono relacionadas con el doble propósito del *Libro*: divertir y enseñar” (Joset, 1981: 18, n. 18d.).

todas sus anomalías respecto a los tópicos propios del motivo del cuerpo que busca protegerse del frío junto al fuego. Y hay que notar, al respecto, que todo lo que resulta original dentro de esta representación alegórica no lo es desde la perspectiva del contexto del LBA. En Castilla, como es sabido, está ampliamente documentada la idea de que eran las mujeres mayores quienes conservaban y difundían –sobre todo en veladas invernales, alrededor de la lumbre–, un florilegio de relatos tradicionales y expresiones proverbiales. El testimonio más conocido es la obra atribuida al Marqués de Santillana, *Refranes que dizen las viejas tras el fuego*. Pero se pueden espigar en muchos otros autores como D. Juan Manuel, el Arcipreste de Talavera, Álvarez de Villasandino, el del prólogo de Celestina, Cervantes o Juan de Valdés (Bizzarri, 1985: 6). Interesa, en particular, que éste último señala en *El Diálogo de la lengua*: “los refranes castellanos son tomados de dichos vulgares, los más de ellos nacidos y criados entre viejas tras el fuego, hilando sus ruecas” (Lope Blanch, 1978: 48). De modo que Valdés no limita esas reuniones a una mera función repetitiva sino que las considera, también, fuentes activas de producción –postura sostenida por investigaciones actuales (Sullivan, 1986: 82-102)–, lo cual coincidiría con la sabiduría, la penetración, la experiencia y la agudeza que del uso del adjetivo “ardida” puede inferirse en sus protagonistas. A través del discurso, muestran su responsabilidad en el concierto social como depositarias y usuarias de ambas categorías de “pastroñas”, una monja sabia como Da. Garoza, una viuda “de grand linaje e dueña de buen solar” (598b) como Da. Endrina y hasta una alcahueta que se sirve hipócritamente de la herencia cultural compartida para sus fines perversos. Pero a estas mujeres individualizadas se suman, también, las incontables voces anónimas que desplegaban su memoria, su sagacidad y su experiencia de vida en las largas veladas de invierno, para su familia, su vecindad y, si se daba el caso, para quienes cumplían tareas de servicio.

Me he referido a una “responsabilidad” de las mujeres individualizadas o anónimas respecto a dicha herencia cultural, basándome en los indicios de que no se trataba de una mera reproducción sino de un acto consciente y renovador que, en el *LBA*, aparece aplicado a casos concretos para defender la postura propia en un debate –más allá de la moralidad de las intenciones– y, en general, según puede conjeturarse, como contribución al enriquecimiento de ese patrimonio donde se cruzaban en caminos de ida y vuelta, la transmisión escrita con la oral y doméstica. Las funciones que el texto de Juan Ruiz resalta en esta última, son apreciables en el rol axial dentro del discurso que señala Joset y, asimismo, en la escena alegórica incluida como parte del orden cósmico que describe la alegoría de los meses¹².

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BELTRAN PEPIÓ, Viçenc, 2009. *La poesía medieval y renacentista. Poética y antropología de la lírica oral*, Kassel: Reichenberger.
- BIZZARRI, Hugo, ed., 1985. Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, *Refranes que dizen las viejas tras el fuego*, Kassel: Reichenberger.
- BLECUA, Alberto, ed., 2006. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, *Libro de Buen Amor*, ed., Madrid: Cátedra.
- CARRIZO RUEDA, Sofía M., 2001. “Una relectura de la tríada “tiempo-muerte-fiesta” en el *Libro de Buen Amor* desde las teorías del imaginario poético”, en Leonardo Funes y José Luis Moure, eds., *Studia in Honorem Germán Orduna*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 163-180.
- , 2012. “La descripción narrativizada, el debate por *exempla* y la estructura reiterativa en el *Libro de Buen Amor*. Cruces de tres

¹² “[En los textos medievales], “con sus modulaciones y recurrencias” la voz poética aparece “directamente articulada en una perspectiva universal sobre la música de los ciclos cósmicos” (Zumthor, 1989: 204). Respecto al espacio concebido como un orden cósmico (Carrizo Rueda, 2018b: 532-533).

- aspectos supervivientes de la oralidad con la cultura escrita y el episodio de Da. Garoza”, en Antonia Martínez Pérez y Ana Baquero Escudero, eds., *Estudios de Literatura Medieval. Veinticinco años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM)*, Murcia: Universidad de Murcia, 29-43.
- , 2018 a. “Trotaconventos en la encrucijada de la oralidad y la escritura. El lenguaje-disfraz”, *Letras*, 77 (*Studia Hispanica Medievalia* XI, vol. I): 69-83.
- , 2018 b, “Propuestas acerca de un estudio comparatístico del espacio en relación con procesos de vigencia de motivos medievales” en Gaetano Lalomia y Daniela Santonocito, eds., *Literatura Medieval (Hispánica): nuevos enfoques metodológicos y críticos*, San Millán de la Cogolla: Cilengua, 532-533.
- CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel A., 1996. *El calendario medieval hispano: textos e imágenes (siglos XI-XIV)*, Valladolid: Junta de Castilla y León.
- , 1992, “Gennaio e Giano Bifronte: dalle “anni januae” all’interno domestico, (secoli XI-XIII), *Prospettiva*, 66: 59-61.
- CHIARINI, Giorgio, ed. 1964. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, *Libro de Buen Amor*, Milano-Napoli: Ricciardi.
- COIRA POCIÑA, Juan, 2013. “Ver, concebir y expresar el paso del tiempo. El calendario medieval y el refranero”, *Medievalismo*, 23: 117-155.
- DARBORD, Bernard, 2005. “Refléxions sur la technique de l’*exemplum* dans le LBA: *fazañas, fablillas, parlillas, proverbios non mintrosos*”, en Carlos Heusch, coord. *El Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita*, Paris: Ellipses, 99-113.
- DUQUE de BERRY, 1990. *Las muy Ricas Horas del Duque de Berry*. Ms. 65 del Museo Conde de Chantilly. Reproducción facsímil de las doce miniaturas del calendario, Madrid: Ars Millenii.

- HART, Thomas, 2007. *Allegory and other matters in the Libro de Buen Amor*, London, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar (N.º 58), Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London.
- JOSET, Jacques, ed. 1981. Arcipreste de Hita, *Libro de Buen Amor*, Madrid: Espasa Calpe.
- LECOY, Félix, 1974. *Recherches sur le Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita*. Farnborough: Gregg International.
- LOPE BLANCH, Juan M., ed., 1978. Juan de Valdés, *Diálogo de la lengua*, Madrid: Castalia.
- MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, 1993. *Orígenes y sociología del tema celestinesco*, Barcelona: Anthropos.
- MORROS, Bienvenido, 2003. “El episodio de Da. Garoza a través de sus fábulas”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, LI, 2: 417-464.
- ORDUNA, Germán, 1985. “El texto del *Poema de Mio Cid* ante el proceso de la tradición oral y escrita”, *Letras*, 14: 57-66.
- , 1988. “El *Libro de Buen Amor* y el *textus receptus*”, en Teresa Valdivieso y Jorge Valdivieso, eds., *Studia Hispanica Medievalia I. Actas de las II Jornadas de Literatura Española Medieval* (Buenos Aires, 1987), Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 81-88.
- , 1992. “Medievalismo hispánico. Estado actual y cuestiones de método”, en Rosa Penna y María A. Rosarossa, eds., *Studia Hispanica Medievalia II. Actas de las III Jornadas de Literatura Española Medieval* (Buenos Aires, 23-25 agosto 1990), Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 11-16.
- , 1995. “La coexistencia de cultura oral y producción literaria: un nuevo enfoque en el estudio de la literatura española medieval”, en Rosa Penna y María A. Rosarossa eds., *Studia Hispanica Medievalia III. Actas de las IV Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval* (Buenos Aires, 1993), Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 128-136.

- , 1999. “Nuevos enfoques para una historia de la literatura medieval española”, en Azucena Fraboschi et alii, eds., *Studia Hispanica Medievalia IV. Actas de las V Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval* (Buenos Aires, 21-23 agosto 1996), Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 7-16.
- , 1999-2000, “Conjeturas acerca del original manuscrito de la *Comedia* de Fernando de Rojas”, en *Studia Hispanica Medievalia V. Actas de las VI Jornadas Internacionales de Literatura española medieval* (Buenos Aires, 1999), en revista *Letras* (Buenos Aires, Universidad Católica Argentina), 40-41: 145-151.
- SULLIVAN, Constance, 1986. “Gender Markers in Traditional Spanish Proverbs”, en Wlad Godzich y Nicholas Spadaccini, eds. *Literature ‘Among’ Discourses. The Spanish Golden Age*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 82-102.
- WEINRICH, Harald, 1985. “Al principio era la narración”, en Miguel Ángel Garrido Gallardo, ed., *Teoría semiótica. Lenguajes y Textos hispánicos*, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 89-100.
- ZUMTHOR, Paul. 1989. *La letra y la voz. De la “literatura” medieval*. Madrid: Cátedra.